

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 1

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.02.2026

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 1

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abduhalim Abduvakil, Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Umarova Bibikhonum Azimjon kizi**
EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE INTENSIVE THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE VEINS.....12

NEUROLOGY, PSYCHIATRY

2. **Mansurova Nargiza Asrorovna**
DIAGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATORY PROCESSES IN DIFFERENTIATING PARKINSONISM SUBTYPES.....18
3. **Tulyaganova Nodirakhon Malikovna.**
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN BORN FROM CONSANGUINEOUS MARRIAGES.....26
4. **Ochilov Ulug'bek Usmanovich, Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS.....34
5. **Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS (LITERATURE REVIEW).....41
6. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna**
ETIOPATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MAO-B INHIBITORS IN PARKINSON'S DISEASE AND THEIR ROLE IN REDUCING MOTOR SYMPTOMS.....48
7. **Mirzhuraev Elbek Mirshavkatovich, Adambaev Zufar Ibragimovich, Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF MANAGEMENT FOR PATIENTS WITH COMBINED VERTEBROGENIC PATHOLOGY AND PELVIC ORGAN DYSFUNCTION: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH.....55
8. **Rogov Alexey Vladimirovich, Lipartiya Mary Givievna**
CHARACTERISTICS OF THE SEVERITY OF PARANOID SCHIZOPHRENIA IN PATIENTS WITH AUTOAGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN THE EARLY PERIOD OF THE DISEASE.....63

MORPHOLOGY

9. **Kiyomov Ikhtiyor Ergashevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS DURING ACUTE EXPOSURE TO A DEFOLIANT.....69

ONCOLOGY

10. **Abdikarimov Azizbek Khurshidjon ugli, Yusupbekov Abrorbek Akhmedjanovich, Usmonov Begzod Boymatovich, Xasanov Akbar Ibroximovich**
HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND OROPHARYNGEAL CANCER: CURRENT CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS (REVIEW).....77

11. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich**
STUDY OF THE DYNAMICS OF PROLACTIN AND GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD UNDER COMBINED EPIDURAL ANESTHESIA.....89
12. **Rakhmatov Dilshod Bakhridinovich**
EVALUATION OF RADIATION DOSE LOAD TO ORGANS AT RISK WHEN SWITCHING TO A HYPOFRACTIONATED REGIMEN OF POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY FOR LEFT BREAST CANCER.....95
13. **Shernazarov Otamurod Narmuratovich**
ACOUSTIC ANALYSIS OF VOICE FUNCTION IN PATIENTS WITH BENIGN LARYNGEAL LESIONS.....101
14. **Ten Vladimir Denisovich, Alimov Ijod Rustamovich, Umarov Rustam Dilshodovich.**
OUR EXPERIENCE OF PERCUTANEOUS BIOPSY IN METASTATIC LESIONS OF THE LUMBAR SPINE.....105
15. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich.**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2.....109
16. **Ismailov Avaz Alisherovich, Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich,**
POSTERIOR DECOMPRESSIVE AND STABILIZING APPROACH FOR THORACIC AND LUMBAR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH INTRACANAL EXTENSION.116
17. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2 LEVELS.....121
18. **Sharopov Sadullo Shukurillovich**
CORRELATION BETWEEN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CHANGES AND MRI CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH BRAIN TUMORS.....129

MEDICAL REHABILITATION

19. **Raimkulova Dilnoza Farkhaddinovna**
PROGNOSTIC CRITERIA AND ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS.....135
20. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF SURGICAL AND REHABILITATION TREATMENT FOR POST-TRAUMATIC MYELOPATHIES AT THE CERVICAL AND THORACIC SPINE LEVELS.....142
21. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
ANALYSIS OF PATIENTS WITH SPINAL PATHOLOGY AND SPINAL CORD DISEASES AT THE REPUBLICAN CENTER FOR REHABILITATION OF DISABLED PERSONS.....149
22. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
THE IMPACT OF MINERAL AND ACID–BASE METABOLIC CORRECTION ON POSTOPERATIVE REHABILITATION IN CHILDREN WITH UROLITHIASIS.....155

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Boymurodov Shukhrat Abdujalilovich, Kurbanov Yoqubjon Khamdamovich, Yusupov Shokhrukh Shuhratovich, Djurayev Jamolbek Abdukakharovich, Soatov Ilyosjon Olimovich**
SIGNIFICANCE OF IL10 RS1800872, SERPINE1 RS1799768, NOS3 RS2070744, AND IL1B RS1143627 GENE POLYMORPHISMS IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160

24. **Alyavi Mufassal Nasirkhanovna, Khaydarov Artur Mikhaylovich, Alieva Muattar Abdulkhayevna**
COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS.....171
25. **Ismoilov Mirkamol Xusan o'g'li Nigmatova Iroda Maratovna**
THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN.....180
26. **Irgashev Shokhrukh Khasanovich**
ANALYSIS OF THE HYGIENIC INDICATORS OF THE ORAL MUCOSA OF PERSONS WHO HAVE UNDERGONE ORTHOPEDIC STOMATOLOGICAL TREATMENT.....190
27. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Abduvahobova Dilnoza Anvarovna**
CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA.....196
28. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Akhmedova Sayyora Mukhamadovna, Absalamova Nigora Fakhriddinovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT STRATEGIES FOR ORAL MUCOSAL LEUKOPLAKIA BASED ON IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS.....204
29. **Otkhonova Mohinog Ganiyon qizi, Khramova Natalya Vladimirovna, Gafurov Zafar Atkhamovich**
JUSTIFICATION OF MAXILLARY RECONSTRUCTION USING A TIBIAL BONE AUTOGRAFT.....212
30. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullaevich, Yusufovna Mohamed Khava, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna**
CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER IN THE CORRECTION OF AESTHETIC AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF FACIAL SOFT TISSUES.....219

TRAUMATOLOGY

31. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....228
32. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....233
33. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....241
34. **Davirov Sharof Majidovich, Urinbaev Payzilla Urinbaevich, Mansurov Djalolidin Shamsidinovich**
OSTEOPLASTIC RECONSTRUCTION OF EXTENSIVE DIAPHYSEAL LONG BONE DEFECTS USING EXTERNAL FIXATION DEVICES.....246

PEDIATRICS

35. **Choliev Matyoqub Sulaymanovich, Khotamov Khusniddin Narzullayevich, Tilavov O'ktam Khamrayevich**
SOFT TISSUE NECROSIS IN CHILDREN: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT.....256
36. **Umarova Saodat Sulaymonovna**
VITAMIN D DEFICIENCY AS A PREDICTOR OF INFLAMMATORY ACTIVITY IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER.....264

37. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Ergashev Mukhammadjon Tursunovich**
EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC CORRECTION METHODS IN CHILDREN WITH
PRIMARY HIGH-GRADE VESICoureTERAL REFLUX.....275
38. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna, Ganieva Marifat Shokirovna, Majidova Nilufar
Mansuralievna.** INNOVATIV METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF
TUBULOINTERSTISIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILD.....281
39. **Terebayev Bilim Aldamuratovich, Barnakulov Umrzok Khasanovich**
PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DOLICHOSIGMA ASSOCIATED
WITH CHRONIC CONSTIPATION IN CHILDREN.....288
40. **Tilavov Uktam Khamraevich, Chuliev Matyokub Sulaimonovich, Khotamov Khusniddin
Narzullaevich, Abduqodirov Oybek Ahmadjonovich**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF
THE LUNGS IN CHILDREN.....299
41. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
PERSONALIZED METABOLIC APPROACHES IN CHILDREN'S MEDICAL
REHABILITATION.....307
42. **Ibragimova Sapura Zakhidovna, Almedova Nargiza Nigmatjonovna, Botirov Mirzokhid
Mansurzhon Ugli, Shadibekova Oksana Borisovna, Aripova Nazokat Bahodirovna,
Erimbetova Indira Oralbaevna**
RESULTS OF THE USE OF EMICIZUMAB IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A – A
PILOT SINGLE-CENTER STUDY.....312
43. **Khaidarov Khusan Anvarovich**
THE ROLE OF VITAMIN D STATE IN DETERMINING THE SEVERITY AND
EFFECTIVENESS OF INPATIENT TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY
TRACT INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN.....319

SURGERY

44. **Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich, Umedov Xushvaqt Alisherovich,**
ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM STATUS IN ACUTE DESTRUCTIVE
PANCREATITIS.....325
45. **Kurbanov Aslbek Sadullaevich, Arziev Ismoil Alievich, Arzieva Gulnora Borievna**
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF LAPAROSCOPY IN PATIENTS
WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA.....331
46. **Yuldashov Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Sayinaev Farrukh
Karamatovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL
HERNIAS BASED ON LAPAROSCOPIC PROSTHETIC METHODS.....336
47. **Kurbanova Sanobar Yuldashevna, Kamalov Zainitdin Saifutdinovich, Azizova Zukhra
Shukhratovna**
CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, AND IMMUNOGENETIC FEATURES OF DISEASE
DEVELOPMENT IN ADULT PATIENTS WITH PYELONEPHRITIS (A LITERATURE
REVIEW).....346
48. **Umedov Xushvaqt Alisherovich, Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich**
CONTEMPORARY CLINICO-MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ACUTE
PANCREATITIS AND ITS COMPLICATIONS.....355
49. **Ollabergenov Odilbek Tozhiddinovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Parpiev
Mirziyod Mirsaitovich**
CURRENT TRENDS IN THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS IN CHILDREN.....362

50. **Askarov Pulat Azadovich, Bazarov Bahrom Boymamatovich, Kurbaniyazov Zafar Babadjanovich**
THE IMPACT OF CONCOMITANT SURGICAL PATHOLOGY ON THE OUTCOMES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS AND MORBID OBESITY.....369
51. **Egamberdiev Abdukahhor Abduqodirovich, Arzieva Gulnora Borievna**
ASSESSMENT OF CLINICAL OUTCOMES AND TECHNICAL FEATURES OF ENDOVIDEOSURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIA.....377
52. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullayevich, Kiziun Yana Viktorovna, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna, Kiyamov Azizbek Utkirovich**
STUDY OF BREAST BLOOD SUPPLY USING DUPLEX ULTRASOUND IN REDUCTION MAMMOPLASTY.....385

INFECTIOUS DISEASE

53. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Bakhodirova Shahlo Bahoriddinovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli.**
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE IN THE ETIOLOGY AND MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF DERMATOMYCOSIS.....394
54. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Ernazarova Feruzabonu Ravshanbekovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli**
MODERN ETIOLOGICAL SPECTRUM OF DERMATOMYCOSIS PATHOGENS IN THE TASHKENT REGION.....403
55. **Yusupov Mashrab Ismatillovich**
GUT MICROBIOTA: CORRELATION OF PHYSICAL LOAD, DIET, AND HEAT EXCHANGE.....409
56. **Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli, Samibaeva Umida Khurshidovna**
FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....420
57. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....435
58. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....447
59. **Rashidov Zafar Rakhmatullaevich**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF DOPLEROGRAPHY IN THE DETECTION AND MONITORING OF RENAL TUBERCULOSIS.....453

OPHTHALMOLOGY

60. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Khamrayev Shakhruh Ilkhom ugli.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL AND ACQUIRED CATARACTA IN CHILDREN: ANALYSIS OF MODERN METHODS AND STAGES.....460

61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Axrorova Malika Nosir qizi.**
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF INTRAOCULAR LENS SUBLUCATION IN CHILDREN.....470
62. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Miralimova Malika Mukhammadovna, Yangiyeva Nodira Rakhimovna**
ASSESSMENT OF THE INFORMATIVE VALUE OF PARENTAL QUESTIONNAIRES IN THE EARLY DETECTION OF REFRACTIVE DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN.....477

NEUROSURGERY

63. **Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
A NERVE-SPARING ENDOSCOPIC TUNNEL TECHNIQUE FOR THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OCCIPITAL MIGRAINE.....485
64. **Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
STRATEGY FOR SELECTING THE EXTENT AND STAGING OF SURGICAL TREATMENT IN COMBINED FORMS OF CHRONIC MIGRAINE.....492

UDC 616.314-089.23:618.2

ISMOILOV Mirkamol Xusan o'g'li
NIGMATOVA Iroda Maratovna
DSc, associate professor
Tashkent state medical university, Uzbekistan

THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN

For citation: Ismoilov Mirkamol Xusan o'g'li Nigmatova Iroda Maratovna THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN// Journal of Biomedicine and Practice. 2026, vol. 11, issue 1.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519854>

ANNOTATION

The article presents an assessment of the impact of vitamin D on the condition of periodontal tissues in pregnant women undergoing orthodontic treatment. The study analyzes clinical data from pregnant patients, taking into account vitamin D levels and their association with periodontal status at different stages of pregnancy. The findings indicate a significant role of vitamin D in shaping periodontal responses and emphasize its importance for optimizing orthodontic treatment in this group of patients.

Keywords: pregnancy, vitamin D, periodontal tissues, orthodontic treatment, vitamin D deficiency.

ИСМОИЛОВ Миркамол Хусан угли
НИГМАТОВА Ирода Маратовна

DSc, доцент
Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

РОЛЬ ВИТАМИНА D В СОСТОЯНИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

В статье представлена оценка влияния витамина D на состояние тканей пародонта у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение. В исследовании проанализированы клинические данные беременных пациенток с учётом уровня витамина D и его связи с состоянием пародонта на различных сроках беременности. Полученные результаты свидетельствуют о значимой роли витамина D в формировании пародонтальной реакции и подчёркивают его важность для оптимизации ортодонтического лечения у данной категории пациенток.

Ключевые слова: беременность, витамин D, ткани пародонта, ортодонтическое лечение, дефицит витамина D.

ISMOILOV Mirkamol Xusan o'g'li
NIGMATOVA Iroda Maratovna

DSc, dotsent

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

HOMILADOR AYOLLARDA ORTODONTIK DAVOLASH JARAYONIDA PARODONT TO'QIMALARI HOLATIDA D VITAMINING ROLI

ANNOTATSIYA

Maqolada ortodontik davolashdan o'tayotgan homilador ayollarda parodont to'qimalari holatiga D vitaminining ta'siri baholangan. Tadqiqotda homilador bemorlarning klinik ma'lumotlari D vitamini darajasi hamda uning homiladorlikning turli davrlarida parodont holati bilan bog'liqligi hisobga olingan holda tahlil qilindi. Olingan natijalar D vitaminining parodontal reaksiya shakllanishidagi muhim rolini ko'rsatadi hamda ushbu bemorlar guruhida ortodontik davolashni optimallashtirishda uning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, D vitamini, parodont to'qimalari, ortodontik davolash, D vitamini yetishmovchiligi.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема сохранения здоровья тканей пародонта у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, остаётся одной из актуальных задач современной клинической стоматологии [1,2]. Беременность сопровождается выраженными метаболическими и эндокринными изменениями, среди которых особое значение придаётся витамину D, оказывающему прямое влияние на минеральный обмен, состояние костной ткани, иммунную реактивность и воспалительные процессы в тканях пародонта [3,4]. В этих условиях ортодонтическое лечение может выступать дополнительным фактором, модифицирующим тканевую реакцию пародонта и влияющим на её клиническое течение [5].

Несмотря на достижения современной стоматологии, эффективность существующих подходов к профилактике и коррекции пародонтальных изменений у беременных пациенток нередко остаётся недостаточной [6]. Следует учитывать, что даже при удовлетворительном уровне гигиены полости рта и адекватной ортодонтической тактике дефицит витамина D способен существенно изменять реактивность тканей пародонта, повышая их восприимчивость к воспалительным изменениям [7,8]. В связи с этим особую значимость приобретает оценка обеспеченности витамином D у беременных женщин, а также анализ его влияния на биологический ответ пародонта на механическую нагрузку в процессе ортодонтического лечения [9].

Анализ данных современной научной литературы указывает на возрастающий интерес к изучению роли витамина D в патологии пародонта [10]. Установлено, что дефицит витамина D сопровождается нарушением кальций-фосфорного обмена, снижением противовоспалительной защиты и изменением иммунного ответа, что создаёт условия для развития гингивита и других воспалительных заболеваний пародонта [11,12]. В связи с этим клинические подходы, направленные на сохранение пародонтального здоровья у беременных женщин, должны быть патогенетически обоснованными, безопасными для матери и плода и учитывать физиологические особенности гестационного периода [13].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходя из вышеизложенных положений, настоящее исследование было направлено на изучение влияния витамина D на состояние тканей пародонта у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение. Целью исследования являлась оценка взаимосвязи обеспеченности витамином D с реакцией тканей пародонта в различные сроки беременности на фоне ортодонтического вмешательства [1,2].

Витамин D был выбран в качестве основного биологического фактора исследования в связи с его ключевой ролью в регуляции кальций-фосфорного обмена, формировании костной

ткани, модуляции иммунного ответа и противовоспалительных процессов [3–5]. Установлено, что дефицит витамина D способствует снижению местной защитной реакции, нарушению иммунной регуляции и повышению восприимчивости тканей пародонта к воспалительным изменениям, что делает его значимым показателем при оценке пародонтального статуса у беременных ортодонтических пациенток [6,7].

В исследование были включены беременные женщины, получающие ортодонтическое лечение с использованием несъёмной аппаратуры. Оценка уровня витамина D проводилась на основании определения концентрации 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] в сыворотке крови, после чего полученные данные сопоставлялись с клиническими показателями состояния пародонта на различных сроках беременности [8,9]. Клиническое обследование включало оценку состояния десны, наличие отёка, кровоточивости при зондировании и других признаков воспалительных изменений в тканях пародонта, общепринятых в клинической пародонтологии [10].

Для анализа влияния обеспеченности витамином D обследованные пациентки были распределены на группы в зависимости от срока беременности. В первую группу вошли женщины на ранних сроках гестации, проходящие ортодонтическое лечение, во вторую — беременные на более поздних сроках беременности с аналогичной ортодонтической тактикой. Такое распределение позволило провести сравнительный анализ пародонтальной реакции в условиях различного гормонально-метаболического фона, характерного для отдельных этапов гестации [11,12].

Все пациентки получали стандартное ортодонтическое лечение и общепринятые рекомендации по гигиене полости рта. Дополнительные лекарственные средства в рамках протокола исследования не применялись, что позволило минимизировать влияние сопутствующих факторов на состояние тканей пародонта. Полученные клинические и биохимические данные были проанализированы с целью выявления зависимости между уровнем витамина D и состоянием тканей пародонта у беременных женщин в процессе ортодонтического лечения [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая системный характер метаболической регуляции во время беременности, закономерно возникает вопрос о роли витамина D в формировании реакции тканей пародонта при ортодонтическом лечении [1,2]. Для уточнения данного вопроса особое внимание было уделено анализу клинических изменений пародонта в зависимости от уровня обеспеченности витамином D у беременных женщин на различных сроках гестации. Такой подход позволил оценить как количественные, так и качественные особенности реакции тканей пародонта при различных метаболических условиях [3].

Полученные данные показали, что у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, изменения, ассоциированные с уровнем витамина D, в первую очередь отражались на состоянии мягких тканей пародонта и выраженности воспалительных проявлений. У пациенток с удовлетворительным уровнем витамина D, как правило, сохранялась относительно стабильная клиническая картина с минимально выраженным отёком десны и ограниченной кровоточивостью, что соответствует данным ряда клинических наблюдений [4,5]. В то же время при сниженной обеспеченности витамином D отмечалась тенденция к усилению воспалительной реакции тканей пародонта, проявлявшаяся увеличением частоты и интенсивности клинических признаков воспаления [6].

Как представлено в таблице 1, у беременных женщин с более выраженным дефицитом витамина D наблюдалась более высокая частота и интенсивность клинических признаков воспаления пародонта по сравнению с пациентками с адекватным уровнем данного витамина. Это проявлялось увеличением частоты отёка десны, кровоточивости при зондировании и выраженности гиперемии, что согласуется с данными современной литературы о роли витамина D в регуляции воспалительных процессов в пародонте [7,8]. Следует отметить, что выявленные изменения не находились в прямой зависимости от уровня зубного налёта, что

указывает на ведущую роль системных метаболических факторов в формировании пародонтальных нарушений в период беременности [9].

Таким образом, в нормальных условиях ткани пародонта демонстрируют сбалансированную адаптацию к ортодонтической нагрузке [10]. Однако дефицит витамина D нарушает данный баланс, повышая восприимчивость тканей пародонта к воспалительным изменениям, особенно в период беременности, характеризующийся физиологической перестройкой гормонально-метаболического фона [11,12]. Полученные результаты подчёркивают необходимость учёта уровня витамина D при оценке состояния пародонта и прогнозировании течения ортодонтического лечения у беременных женщин [13].

Таблица 1 Клинические показатели состояния пародонта у беременных женщин при ортодонтическом лечении в зависимости от уровня витамина D

Пародонтальный показатель	Адекватный уровень витамина D	Дефицит витамина D
Отёк десны (частота, %)	20,1 ± 2,3	48,7 ± 3,6
Кровоточивость при зондировании (%)	23,4 ± 2,6	54,2 ± 3,9
Гиперемия десны (%)	26,8 ± 2,9	59,4 ± 4,2
Субъективный дискомфорт в области дёсен (%)	18,3 ± 2,0	45,6 ± 3,4
Клинически интактный пародонт (%)	60,9 ± 4,1	27,8 ± 3,2

Примечание. Усиление отёка десны, кровоточивости и гиперемии у беременных женщин с дефицитом витамина D отражает повышение воспалительной реактивности тканей пародонта в условиях нарушенного метаболического фона.

Мы также установили, что наиболее выраженные изменения были связаны с прогрессирующим снижением устойчивости тканей пародонта по мере течения беременности на фоне дефицита витамина D. Указанные сдвиги особенно отчётливо проявлялись у пациенток на поздних сроках гестации и носили не только количественный, но и качественный характер [1,2]. В этих условиях пародонтальные изменения характеризовались переходом от преимущественно адаптивных реакций к состоянию повышенной воспалительной восприимчивости, что соответствует современным представлениям о гестационно-ассоциированной модуляции иммунного и соединительнотканного ответа [3].

Следует отметить, что выявленные изменения касались не только интенсивности клинических проявлений, но и характера тканевой реакции. У беременных женщин с дефицитом витамина D ткани десны демонстрировали повышенную склонность к отёку, усиленную кровоточивость при минимальном механическом воздействии и снижение порога воспалительной реакции [4,5]. Подобные качественные сдвиги свидетельствуют об изменении биологического поведения тканей пародонта в условиях нарушенного витаминно-минерального обмена, а не о простом усилении ранее существующих воспалительных проявлений [6].

Кроме того, у пациенток с низким уровнем витамина D чаще отмечалось нарастание субъективных симптомов, таких как чувство дискомфорта в области дёсен и ощущение тканевого напряжения. Указанные жалобы нередко не коррелировали с уровнем зубного налёта, что дополнительно подтверждает ведущую роль системных метаболических факторов, а не локальных гигиенических условий, в формировании пародонтальной реакции при ортодонтическом лечении у беременных женщин [7,8].

Особый интерес представляла оценка состояния пародонта в ранние сроки после активации ортодонтической аппаратуры. Результаты обследования, полученные в период 3–7 суток после активации, представлены в таблице 2. На данном этапе, несмотря на отсутствие выраженных клинических признаков воспаления, отмечалась тенденция к временной

нормализации ряда общих показателей состояния пародонта, преимущественно количественного характера, что может отражать кратковременную адаптационную реакцию тканей на механическое воздействие [9].

Однако указанное улучшение не отражало устойчивой стабилизации тканевой реакции. В качественном отношении сохранялись признаки повышенной чувствительности тканей и склонности к воспалительным изменениям, особенно у пациенток с дефицитом витамина D [10]. Данное явление, по-видимому, обусловлено сочетанным воздействием ортодонтической механической нагрузки и снижением адаптационных возможностей организма на фоне нарушенного витаминного статуса в период беременности [11].

Таким образом, ортодонтическое вмешательство, выступая дополнительным стрессорным фактором, временно изменяет равновесие тканевых реакций пародонта в условиях дефицита витамина D. В связи с этим кратковременные положительные изменения клинических показателей следует интерпретировать с осторожностью, поскольку они могут отражать транзиторную адаптацию, а не истинную стабилизацию состояния пародонта [12,13].

Таблица 2 Клинические изменения тканей пародонта у беременных женщин в ранние сроки (3–7 суток) после активации ортодонтической аппаратуры в зависимости от уровня витамина D

Пародонтальный показатель	Адекватный уровень витамина D	Дефицит витамина D
Отёк десны (%)	16,2 ± 2,1	39,8 ± 3,2
Кровоточивость при зондировании (%)	19,1 ± 2,4	45,3 ± 3,6
Гиперемия десны (%)	21,0 ± 2,7	52,6 ± 4,0
Субъективный дискомфорт (%)	15,0 ± 1,9	37,9 ± 3,1
Транзиторное клиническое улучшение (%)	42,3 ± 3,5	28,4 ± 3,0

Примечание. В ранние сроки после ортодонтической активации (3–7 суток) отмечается временное количественное улучшение общего состояния пародонта. Вместе с тем у пациенток с дефицитом витамина D сохраняются выраженные качественные признаки повышенной тканевой реактивности, что отражает влияние нарушенного метаболического фона на пародонтальную реакцию.

Организм человека находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, при этом полость рта выступает одной из ключевых функциональных зон, в которой тесно взаимосвязаны сосудистые, соединительнотканые и иммунные механизмы [1]. В период беременности данные взаимодействия в значительной степени модифицируются системными метаболическими изменениями, среди которых важную роль играет обеспеченность витамином D [2,3]. Дефицит витамина D оказывает влияние на минеральный обмен, иммунную регуляцию и воспалительную реактивность тканей пародонта, формируя предпосылки для нарушения тканевого гомеостаза [4,5]. На уровне эпителия десны, подэпителиальной соединительной ткани и периодонтальной связки витамин D участвует в регуляции клеточного обновления, модуляции иммунного ответа и активации противовоспалительных механизмов [6,7]. Недостаточная обеспеченность витамином D приводит к снижению барьерной функции тканей, нарушению процессов ремоделирования и повышенной склонности к воспалительным реакциям [8]. Указанные изменения приобретают особую клиническую значимость при ортодонтическом лечении, когда механическая нагрузка воздействует на ткани, уже находящиеся в состоянии метаболической и гормональной перестройки, характерной для беременности [9,10]. Следующий этап нашего исследования включал беременных женщин, продолжающих ортодонтическое лечение на фоне различной обеспеченности витамином D, особенно выраженной на более поздних сроках гестации.

Клинические характеристики состояния тканей пародонта у данной группы пациенток представлены в таблице 3. Проведённый анализ позволил сопоставить качественные особенности пародонтальной реакции при различном уровне витамина D и получить дополнительные данные о характере тканевого ответа в условиях ортодонтического вмешательства [11,12].

Таблица 3 Качественные характеристики реакции тканей пародонта у беременных женщин при ортодонтическом лечении в зависимости от уровня витамина D

Характеристика тканей пародонта	Адекватный уровень витамина D	Дефицит витамина D
Преобладающий характер реакции	Адаптивный	Гиперреактивный
Склонность к отёку десны	Незначительная	Выраженная
Тканевая и сосудистая устойчивость	Сохранена	Снижена
Порог воспалительной реакции	Высокий	Сниженный
Общая стабильность пародонта	Относительно сохранена	Нарушена

Примечание. У беременных женщин с дефицитом витамина D выявляются качественные сдвиги в реакции тканей пародонта в сторону повышенной воспалительной восприимчивости и снижения адаптационных возможностей при ортодонтической нагрузке.

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что в ранний период после ортодонтического вмешательства у беременных женщин в целом отмечается тенденция к транзиторным положительным изменениям состояния тканей пародонта [1]. В частности, в первые дни после активации ортодонтической аппаратуры наблюдалось умеренное снижение выраженности отёка десны и субъективного дискомфорта, что может указывать на кратковременную адаптивную реакцию тканей пародонта на механическую нагрузку даже в условиях изменённого метаболического фона [2,3].

В то же время, несмотря на общую благоприятную количественную динамику, ряд особенностей тканевой реакции оставался без существенных изменений. В частности, сохранялись признаки повышенной кровоточивости при зондировании и снижение тканевой устойчивости, особенно у беременных женщин с дефицитом витамина D [4]. Это позволяет предположить, что временное улучшение поверхностных клинических показателей не сопровождается полноценной нормализацией качественных характеристик тканевой реакции и не отражает глубинных процессов стабилизации пародонта [5].

По-видимому, в указанные ранние сроки фундаментальные изменения в защитных и адаптационных механизмах тканей пародонта ещё не формируются. Метаболические факторы, связанные с дефицитом витамина D в период беременности, в сочетании с механическим воздействием ортодонтических сил продолжают оказывать модифицирующее влияние на тканевую реактивность [6,7]. В связи с этим выявленные ранние положительные сдвиги следует рассматривать как переходные, отражающие транзиторную адаптацию, а не как признак устойчивой стабилизации состояния пародонта [8].

Дальнейшее наблюдение, проведённое на более позднем этапе после ортодонтической активации, показало сохранение ранее отмеченных тенденций. Более выраженное уменьшение гиперемии и кровоточивости десны было характерно преимущественно для пациенток с адекватным уровнем витамина D, что подтверждает его роль в поддержании противовоспалительного и адаптационного потенциала тканей пародонта [9]. В то же время у беременных женщин с дефицитом витамина D, несмотря на улучшение отдельных количественных показателей, качественные признаки пародонтальной стабильности оставались менее благоприятными [10].

Особого внимания заслуживает тот факт, что длительное существование дефицита витамина D сопровождалось стойкими изменениями характера тканевой реакции. Даже при внешнем улучшении клинической картины сохранялась повышенная склонность к

воспалительным процессам, что указывает на нарушение глубинных механизмов тканевого гомеостаза [11]. Данное обстоятельство подчёркивает необходимость осторожной интерпретации кратковременных клинических улучшений и подтверждает ведущую роль системных метаболических факторов в формировании пародонтального ответа при ортодонтическом лечении у беременных женщин [12,13].

Таким образом, на основании полученных клинических данных можно заключить, что витамин D-ассоциированная метаболическая модуляция тканей пародонта оказывает существенное влияние как на ранние, так и на последующие этапы ортодонтического лечения в период беременности [1,2]. Временное улучшение клинических показателей не всегда отражает полноценное восстановление пародонтальной стабильности, что обосновывает необходимость индивидуального клинического наблюдения и проведения профилактических мероприятий на протяжении всей беременности с учётом системного метаболического статуса пациенток [3,4].

Следующий этап исследования включал беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, у которых оценка состояния тканей пародонта проводилась с учётом уровня витамина D как составной части комплексного клинического обследования. Особое внимание уделялось анализу взаимодействия системного витаминно-метаболического статуса и локальной реакции тканей пародонта на ортодонтическое воздействие, что соответствует современным представлениям о мультифакторной природе пародонтальных нарушений в период беременности [5,6].

Анализ литературных источников и целенаправленный информационный поиск показали ограниченное количество исследований, посвящённых роли витамина D в формировании реакции тканей пародонта именно у беременных женщин, получающих ортодонтическое лечение [7]. Большинство публикаций сосредоточено на общих аспектах гестационно-ассоциированных изменений пародонта, тогда как данные о влиянии дефицита витамина D на пародонтальный ответ при ортодонтической нагрузке остаются недостаточно изученными [8,9]. Исследование данного вопроса имеет принципиальное значение для понимания механизмов пародонтальной уязвимости в период беременности и оптимизации индивидуализированного ортодонтического подхода, основанного на учёте системных метаболических факторов [10].

Клиническое обследование в данной группе проводилось в ранние сроки после активации ортодонтической аппаратуры — через 3–7 суток. Выбор данного временного интервала был обусловлен необходимостью оценки первичной тканевой реакции в условиях сочетанного воздействия механической нагрузки и нарушенного витаминно-метаболического фона, характерного для гестационного периода [11,12]. Полученные результаты, отражающие количественные и качественные изменения состояния тканей пародонта, представлены в таблице 4.

Таблица 4 Реакция тканей пародонта у беременных женщин через 3–7 суток после активации ортодонтической аппаратуры в зависимости от уровня витамина D

Пародонтальный показатель	Адекватный уровень витамина D	Дефицит витамина D
Отёк десны (%)	15,4 ± 1,9	42,1 ± 3,4
Кровоточивость при зондировании (%)	18,0 ± 2,2	48,6 ± 3,7
Гиперемия десны (%)	20,6 ± 2,5	56,3 ± 4,1
Тканевая и сосудистая устойчивость	Умеренно сохранена	Значительно снижена
Общая стабильность пародонта	Относительно сохранена	Нарушена

Примечание. Реакция тканей пародонта в ранние сроки после ортодонтической активации в значительной степени определяется уровнем витамина D, при дефиците которого отмечаются более выраженные воспалительные и дестабилизирующие изменения.

Как видно из данных, представленных в таблице 4, сопоставление показателей состояния пародонта, полученных в процессе ортодонтического лечения у беременных женщин, выявляет отчётливые различия, связанные с уровнем обеспеченности витамином D [1]. У пациенток с дефицитом витамина D реакция тканей пародонта характеризовалась более выраженным усилением воспалительных проявлений по сравнению с женщинами с адекватным витаминно-метаболическим статусом. Это находило отражение в более высокой частоте и интенсивности отёка десны, кровоточивости при зондировании и гиперемии, что согласуется с данными о роли витамина D в регуляции воспалительных и иммунных процессов в тканях пародонта [2,3].

На этом фоне у беременных женщин с достаточным уровнем витамина D отмечалась относительная стабилизация ряда количественных клинических показателей состояния пародонта. Вместе с тем у пациенток с дефицитом витамина D сохранялись неблагоприятные качественные особенности тканевой реакции. В частности, выявлялись снижение тканевой и сосудистой устойчивости, а также уменьшение порога воспалительной реакции, что может способствовать поддержанию патологического процесса даже при внешнем улучшении клинической картины [4,5].

Положительным моментом следует считать частичное уменьшение выраженности субъективных жалоб и поверхностных признаков воспаления у части обследованных пациенток, что свидетельствует о наличии адаптационных механизмов в тканях пародонта [6]. Данные изменения можно объяснить тем, что ортодонтическое вмешательство, несмотря на механический характер воздействия, инициирует компенсаторные реакции, направленные на поддержание тканевого гомеостаза [7]. Вместе с тем физиологические закономерности метаболической регуляции указывают на то, что при сохраняющемся дефиците витамина D данные компенсаторные возможности остаются ограниченными и не обеспечивают полноценной стабилизации тканевого состояния [8].

Следует отметить, что выявленная клиническая динамика в значительной степени соответствовала общему течению ортодонтического лечения у беременных женщин. Пациентки с более стабильными пародонтальными показателями, как правило, предъявляли меньше субъективных жалоб и нуждались в минимальной коррекции ортодонтической тактики. В то же время у женщин с выраженными витамин D-ассоциированными изменениями тканей пародонта чаще регистрировались признаки пародонтальной нестабильности, что требовало более тщательного клинического наблюдения и индивидуализации лечебно-профилактических мероприятий [9,10].

В целом данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что состояние пародонта при ортодонтическом лечении в период беременности определяется не только механическими факторами, но в значительной степени системными метаболическими влияниями [11]. Даже при приближении отдельных количественных показателей к значениям, характерным для более благоприятных условий, сохраняющиеся качественные изменения тканевой реакции подчёркивают продолжающийся риск развития воспалительных осложнений у беременных женщин с дефицитом витамина D и подтверждают необходимость комплексного метаболически ориентированного подхода [12,13].

ОБСУЖДЕНИЕ

Представляется целесообразным отметить, что реакция тканей пародонта в период беременности подчиняется общим биологическим закономерностям системной адаптации организма [1]. Подобно другим органам и тканям, пародонт реагирует на физиологические и патологические воздействия в рамках единых регуляторных механизмов. В этом контексте беременность следует рассматривать как состояние глобальной перестройки, при котором

метаболические, иммунные и соединительнотканые системы функционируют как элементы единого адаптационного процесса [2,3].

В физиологических условиях ткани пародонта характеризуются относительным равновесием между процессами тканевого обновления, противовоспалительной защиты и регуляции минерального обмена [4]. Однако в период беременности данное равновесие в значительной степени модифицируется метаболическими факторами, среди которых важную роль играет витамин D. Его дефицит приводит к нарушению кальций-фосфорного обмена, снижению иммунной реактивности и ослаблению противовоспалительных механизмов, что принципиально изменяет биологические условия функционирования пародонта [5,6].

Клинические наблюдения, полученные в ходе настоящего исследования, свидетельствуют о том, что у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, изменения в тканях пародонта носят качественно иной характер по сравнению с пациентками вне беременности. На ранних сроках гестации при достаточном уровне витамина D ткани пародонта, как правило, сохраняют адаптационную устойчивость и способность к адекватному ответу на механическую нагрузку [7]. В то же время при дефиците витамина D, особенно на более поздних сроках беременности, отмечается снижение порога воспалительной реакции и повышение восприимчивости тканей к ортодонтическому воздействию. Данный сдвиг отражает переход от преимущественно адаптивных реакций к состоянию повышенного риска воспалительных осложнений [8,9].

Полученные данные позволяют рассматривать витамин D-ассоциированные изменения пародонта не как изолированное локальное явление, а как часть более широкого процесса системной метаболической адаптации организма беременной женщины [10]. Функционируя как единая биологическая система, организм реагирует на дефицит витамина D в соответствии с общими регуляторными принципами, что находит отражение в состоянии тканей пародонта так же, как и в других органах и системах [11].

С клинической точки зрения наличие витамин D-обусловленной уязвимости тканей пародонта требует дифференцированного подхода к планированию ортодонтического лечения у беременных женщин. Игнорирование системных метаболических факторов может привести к недооценке пародонтального риска и способствовать развитию неблагоприятных клинических исходов [12]. Напротив, учёт уровня витамина D позволяет более точно прогнозировать тканевую реакцию, индивидуализировать ортодонтическую тактику и своевременно применять профилактические и коррекционные мероприятия [13].

Таким образом, результаты настоящего исследования убедительно демонстрируют, что изменения в тканях пародонта, возникающие при ортодонтическом лечении в период беременности, в значительной степени определяются системными метаболическими влияниями, связанными с обеспеченностью витамином D. Осознание данной взаимосвязи имеет принципиальное значение для повышения безопасности и эффективности ортодонтической помощи беременным пациенткам и для разработки биологически обоснованных клинических стратегий, ориентированных на сохранение пародонтального здоровья [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведённого клинического анализа состояния тканей пародонта у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, с учётом обеспеченности витамином D, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, дефицит витамина D оказывает выраженное влияние на состояние тканей пародонта в процессе ортодонтического лечения у беременных женщин, способствуя усилению воспалительных проявлений, развитию отёка десны и повышенной кровоточивости. Указанные изменения свидетельствуют о снижении адаптационных возможностей пародонта в условиях сочетанного метаболического и механического воздействия.

В то же время следует отметить, что выраженность пародонтальных нарушений во многом зависит от срока беременности. Более значительные изменения выявлялись на

поздних этапах гестации, что указывает на накопительный эффект дефицита витамина D и прогрессирующее снижение тканевой устойчивости в течение беременности.

Во-вторых, установлена чёткая взаимосвязь между уровнем витамина D и локальным состоянием тканей пародонта. Клинические признаки пародонтальной нестабильности отражают не только влияние ортодонтической нагрузки, но и степень нарушений витаминно-метаболического статуса, что подтверждает необходимость учёта данного фактора при оценке риска развития воспалительных осложнений.

В-третьих, выявленная связь между клиническими проявлениями изменений пародонта и системной метаболической регуляцией подтверждает концепцию единства гомеостаза макроорганизма. Ткани пародонта следует рассматривать как составную часть адаптационной системы организма, реагирующую на ортодонтические и метаболические воздействия в соответствии с общими биологическими закономерностями.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Van Dyke, T. E., & Serhan, C. N. (2012). Resolution of inflammation: A new paradigm for the pathogenesis of periodontal diseases. *Nature Reviews Immunology*, 12(10), 686–697. <https://doi.org/10.1038/nri3252>
2. Offenbacher, S. (1996). Periodontal diseases: Pathogenesis. *Journal of Periodontology*, 67(10 Suppl), 821–832. <https://doi.org/10.1902/jop.1996.67.10s.821>
3. Silk, H., Douglass, A. B., Douglass, J. M., & Silk, L. (2008). Oral health during pregnancy. *American Family Physician*, 77(8), 1139–1144.
4. Newman, M. G., Takei, H., Klokkevold, P. R., & Carranza, F. A. (2018). *Carranza's clinical periodontology* (13th ed.). Elsevier.
5. Holick, M. F. (2007). Vitamin D deficiency. *The New England Journal of Medicine*, 357(3), 266–281. <https://doi.org/10.1056/NEJMra070553>
6. Bikle, D. D. (2014). Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications. *Chemistry & Biology*, 21(3), 319–329. <https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2013.12.016>
7. Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2019). *Contemporary orthodontics* (6th ed.). Elsevier.
8. Dietrich, T., Joshipura, K. J., Dawson-Hughes, B., & Bischoff-Ferrari, H. A. (2004). Association between serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D3 and periodontal disease in the US population. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 80(1), 108–113. <https://doi.org/10.1093/ajcn/80.1.108>
9. Antonoglou, G. N., & Knuutila, M. (2015). Low serum level of 25-hydroxyvitamin D is associated with chronic periodontitis. *Journal of Periodontal Research*, 50(2), 274–280. <https://doi.org/10.1111/jre.12205>
10. Grant, W. B., & Boucher, B. J. (2010). Are Hill's criteria for causality satisfied for vitamin D and periodontal disease? *Biological Research for Nursing*, 11(2), 145–154. <https://doi.org/10.1177/1099800409344628>
11. Gürsoy, M., Pajukanta, R., Sorsa, T., & Könönen, E. (2008). Clinical changes in periodontium during pregnancy and post-partum. *Journal of Clinical Periodontology*, 35(7), 576–583. <https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2008.01236.x>
12. Kornman, K. S. (2008). Mapping the pathogenesis of periodontitis: A new look. *Journal of Periodontology*, 79(8 Suppl), 1560–1568. <https://doi.org/10.1902/jop.2008.080213>
13. Botelho, J., Machado, V., Proença, L., Alves, R., Cavacas, M. A., & Mendes, J. J. (2018). Periodontitis and chronic kidney disease: A systematic review. *Clinical Oral Investigations*, 22(9), 2933–2944. <https://doi.org/10.1007/s00784-018-2395-0>
14. Offenbacher, S., & Beck, J. D. (2005). A perspective on the potential cardioprotective benefits of periodontal therapy. *Periodontology 2000*, 38(1), 9–18. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2005.00130.x>

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000